

courses in Malaysia and then proceed to the home universities for the final years. The overseas universities will then award the degree. This arrangement has the attraction that now even if you do not do very well, but sufficient well, and has the money to pay the fees you can continue to get a degree. There are now many such twinning programmes in Malaysia now.

The latest development, starting from the late 1990s, was for universities from Australia to set up a campus in Malaysia. So now students from outside Malaysia, example from Africa, India, the Middle East and China, can now come to Malaysia and study for an Australia degree. The advantage being the cost will be lower as food and accommodation in Malaysia cost less than that in Australia. Also there is less of a cultural shock as Malaysia is also a developing country. People do not have such a superiority complex.

Writer: Dr Ng Swee Ching
drscng@singnet.com.sg.

SINGAPORE

After leaving Malaysia to be an independent nation, the Singaporeans continue to follow the British system of education. They continued with the GCE "O" Level and the "A" Level. They started the National University of Singapore using the University of Malaya campus in Singapore. They also have many polytechnics for those who were unable to enter Form Six. The polytechnics are colleges which focus on technical education. Of course students who did very well can still have an opportunity are allowed to enroll in the university.

Singapore is a very small nation of about 3 million people. To increase its manpower need it trying to attract students to come here to study and hopefully they would become citizens. So it now has more universities and private institutions which develop degree courses in Singapore. Many students (especially Chinese) from Malaysia, China and Indonesia are now studying in Singapore.

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE SISTEMAS CATALÍTICOS NÃO-METALOCÊNICOS NA POLIMERIZAÇÃO DE ETILENO.

Nara R. S. Basso, Cíntia Sauer, Fabiana Fim, Alexander Stello

e-mai: nrbass@pucrs.br. PUCRS: Faculdade de Química. Avenida Ipiranga 6681, prédio 12-A, 90619-900-Porto Alegre-RS.

Resumo-Abstract

O complexo não-metalocênico, $M(LL)Cl_2$, $M=Zr$ e $L=3$ -hidroxi-2-metil-4-pirona foi sintetizado. O complexo apresentou atividade catalítica na reação de polimerização de etileno em meio homogêneo em diferentes condições experimentais (solvente, temperatura, cocatalisador, e Al/M). O complexo também apresentou atividade quando suportado em diferentes matrizes inorgânicas, SiO_2 , $MgCl_2$, e MgO .

Non-metallocene catalyst complex, $M(LL)Cl_2$, with $M=Zr$ and $L=3$ -hidroxy-2-methyl-4-pirone has been prepared. The Complex was found to be active for homogeneous ethylene polymerization under different experimental conditions (solvent, temperature, cocatalyst and Al/M) and it was also showed to be active when supported on different inorganic carriers, SiO_2 , $MgCl_2$ and MgO .

Introdução

Estima-se que em 2004 serão produzidas 95 milhões de toneladas de poliolefinas em todo o mundo, isto significa que as poliolefinas tendem a substituir outros materiais usados atualmente, quer seja pelo seu menor custo, ou porque esses polímeros, por serem termoplásticos são de fácil processabilidade[1]. A produção de novos materiais poliméricos apresentando propriedades desejadas, pode ser obtida a partir do controle da criação de ramificações nas cadeias poliméricas e no controle da massa molecular. Existe um grande interesse na descoberta e desenvolvimento de novas famílias de catalisadores para a polimerização de α -olefinas visando obter um controle cada vez maior sobre as propriedades dos polímeros resultantes. Pesquisas levaram geração de sistemas catalíticos metaloceno/metilaluminoxano (MAO), reconhecidamente um dos principais avanços em ciência e tecnologia de polímeros das últimas décadas, não só devido a alta eficiência desses sistemas, mas, principalmente, pela sua versatilidade e capacidade de produção de polímeros com propriedades não antes obtidas[2]. Apesar de pesquisas acadêmicas e industriais terem sido conduzidas para o desenvolvimento de novos metalocenos com diferentes ligantes e novas propriedades para os polímeros, muitos esforços também foram feitos para o descobrimento de novos catalisadores para polimerização de olefinas. Assim, é grande o interesse na síntese de catalisadores não-metalocênicos com metais do grupo 4 da tabela periódica onde sistemas análogos aos metalocenos apresentam alta atividade na polimerização de olefinas. Neste sentido, ligantes como alcóxidos volumosos, amidas e bases de Schiff têm sido testados, intensificando-se as pesquisas, tanto na indústria como nos institutos de pesquisa das Universidades[3]. Sistemas catalíticos relativamente simples contendo ligantes alcóxidos baseados no acetilacetato[4] e no 3-hidroxi-2-metil-4-pirona têm sido relatados como ativos para a polimerização de α -olefinas[5]. Recentemente nosso grupo de pesquisa relatou a síntese e a atividade catalítica de dois complexos de zircônio contendo ligantes bis(alcóxidos) a partir do 2-hidróxi-1,4-naftoquinona e do 3-hidróxi-2-metil-4-pirona[6].

Neste artigo apresenta-se a síntese e a atividade catalítica do complexo diclorobis(3-hidroxi-2-metil-4-pirona)zircônio(IV) ativo na reação de homopolimerização de etileno, em diferentes condições experimentais.

Experimental

As reações foram executadas em atmosfera de argônio usando a técnica do tubo de Schlenk. Todos os solventes foram secos pelos métodos usuais existentes na literatura e mantidos em atmosfera de argônio.

Síntese do Diclorobis (3-hidróxi-2-metil-4-pirona)zircônio(IV).

O complexo de zircônio, foi obtido através da adição do ligante, 3-hidroxi-2-metil-4-pirona, dissolvido em 10mL de tetrahidrofurano (THF) anidro, a uma solução de $ZrCl_4$ (0,92g; 3,96mmol). A mistura foi agitada por 30 minutos na temperatura ambiente e depois filtrada. O produto foi lavado com éter etílico e recristalizado a partir de uma solução 50/50 diclorometano e hexano, resultando num sólido branco que foi caracterizado por RMN 1H , ^{13}C , IV e UV. O rendimento da reação foi de 70%. RMN 1H (DMSO) δ 8.48 (d, Ha, J 6.8Hz), 6.82 (d, Hb J 6.8Hz), 2.35 (s, 6H, CH_3). RMN ^{13}C (DMSO) δ 179.64 (C=O, C_4), 158.09 (C_6), 153.36 (C_3), 152.19 (C_2), 110.24 (C_5), 14.78 (CH_3 , C_7); IV (KBr): 1609 ($\nu_{C=C}$), 1557, 1478, 1274 (ν_{C-O}), 1203 (ν_{C-O}) cm^{-1} ; λ_{max} (hexano): 247 nm. Análise Elementar calculado(%) para $C_{12}H_{10}O_6Zr$ (412,34): C 34,93%, H 2,43%, encontrado C 34,96%, H 2,92%.

Polimerização

As reações de polimerização de etileno foram executadas em reator conectado a um banho termostático, contendo um agitador mecânico com entrada para o argônio e para o monômero. MAO (metilaluminoxano) TEA (trietilalumínio) ou TIBA(trisobutilalumínio) foram usados como

cocatalisadores em diferentes razões de Al/M. Para cada experimento determinada quantidade de catalisador em uma suspensão de tolueno ou hexano era transferida para o reator em atmosfera de argônio. As polimerizações foram executadas em 1,6 atm, em diferentes temperaturas e tempos de reação. Os reagentes foram introduzidos no reator na seguinte ordem: solvente, cocatalisador, etileno e catalisador. Etanol acidificado (HCl) foi usado para promover a desativação do sistema, e os produtos da reação foram separados por filtração, lavados com etanol e secos a temperatura ambiente.

Preparação do Catalisador Suportado

Os catalisadores suportados foram preparados pelo método de grafting[5] Como suporte utilizou-se $MgCl_2$ sem tratamento, MgO ativado a $200^\circ C$ e SiO_2 ativada a $450^\circ C$, sob vácuo ($P < 10^{-4}$ mbar), durante 16h. O catalisador foi adicionado ao suporte em solução de tolueno com concentração de 0,5 % Zr/suporte. A suspensão foi agitada por 1 h a $80^\circ C$, seguida de filtração e lavagem com tolueno (12 x 2 mL). O sólido resultante foi seco sobre vácuo por 4 h. Os teores metálicos dos catalisadores obtidos, foram determinados por Espectroscopia de Retroespalhamento Rutherford (RBS).

Caracterização dos catalisadores suportado

Os teores metálicos dos catalisadores obtidos, foram determinados por Espectroscopia de Retroespalhamento Rutherford (RBS)[5]. Para análise de RBS as pastilhas foram prensadas (12 Mpa) e analisadas em um acelerador de íons de 3 MV (Tandetron), usando um feixe de He^+ de 2.0 MeV.

Caracterização do Complexo

Os espectros de RMN de 1H e ^{13}C foram obtidos em $DMSO-d_6$ usando-se um instrumento Varian Inova 300 spectrometer. Os dados de IV foram determinados em um espectrômetro Michelson Series FT-IV usando-se KBr. Os espectros de UV foram feitos em uma célula especial em atmosfera inerte, usando-se hexano como solvente e analisados em um espectrômetro UV-Visible, tipo UV-1601PC Shimadzu.

Caracterização dos Polímeros

Os pontos de fusão dos polímeros (T_m) foram determinados em um calorímetro diferencial de varredura da Perkin Elmer, modelo DSC-4, usando-se um aquecimento de $10^\circ C \cdot min^{-1}$ na faixa de temperatura de 30 a $160^\circ C$. O ciclo de aquecimento foi executado duas vezes, porém somente o último resultado foi considerado. As massas molares e distribuição de massas molares foram obtidas através de cromatografia de permeação em gel utilizando um instrumento da Waters, modelo 150C, equipado com um refratômetro diferencial e colunas Styragel HT (HT3, HT4 and HT6). Como solvente foi usado 1,2,4-triclorobenzeno a $140^\circ C$.

Resultados e Discussão

Síntese do Complexo

O complexo diclorobis (3-hidróxi-2-metil-4-pirona)zircônio(IV) foi preparado a partir da adição do ligante ao $ZrCl_4$, esquema 1. O complexo resultante é um sólido insolúvel nos solventes orgânicos comuns, o que dificultou a sua purificação e caracterização.

Esquema 1: Síntese do complexo diclorobis (3-hidróxi-2-metil-4-pirona)zircônio(IV).

O complexo de zircônio foi caracterizado por RMN de ^1H , ^{13}C , IV e CHN. A análise elementar do complexo indica que duas moléculas orgânicas foram incorporadas por fragmento de ZrCl_2 . A figura 1 mostra o espectro do ligante (a) e do complexo de zircônio (b). Pode-se observar o desaparecimento do sinal referente ao hidrogênio do grupo hidroxila em 8,83ppm, figura 1a, no espectro do complexo, figura 1b, e o deslocamento dos sinais de ressonância para frequências mais altas em relação ao ligante livre. Os prótons no complexo estão desblindados, em relação ao ligante livre, devido a coordenação dos oxigênios dos grupos carbonila e hidroxila ao centro metálico diminuindo a densidade eletrônica dos prótons no complexo.

Figura 1: RMN ^1H do ligante 3-hidroxi-2-metil-4-pirona (a) e do complexo diclorobis(3-hidroxi-2-metil-4-pirona)zircônio(IV) (b). *DMSO; ** CH_2Cl_2 .

O espectro de RMN de ^{13}C , figura 2a e 2b, mostra que os sinais de ressonância dos carbonos ligados aos átomos de oxigênio estão deslocados para frequências mais altas em relação ao ligante livre. Este deslocamento também sugere sua coordenação ao centro metálico.

Figura 2: RMN ^{13}C do ligante 3-hidroxi-2-metil-4-pirona (a) e do complexo diclorobis(3-hidroxi-2-metil-4-pirona)zircônio(IV) (b). *DMSO; ** CH_2Cl_2 .

No espectro de IV do complexo 2 observa-se o desaparecimento da banda referente a ligação OH e o deslocamento da banda da ligação C=O para frequências mais baixas quando o

complexo é formado devido a diminuição do caráter de ligação dupla deste grupo. A figura 3, a e b, mostra o espectro de UV do ligante e do complexo 2. Pode-se observar um deslocamento hipsocrômico da banda do complexo em relação ao ligante (de $\lambda_{\text{máx}}$ 273 nm para 247 nm). Este efeito pode ser atribuído a diminuição da conjugação das ligações duplas no complexo em relação ao ligante, devido a coordenação do grupo carbonila ao zircônio.

Figura 3: Espectro U.V. em hexano. (a) 3-hidroxi-2-metil-4-pirona, $\lambda_{\text{máx}}$ 273 nm, (b) diclorobis(3-hidroxi-2-metil-pirona) zircônio (IV), $\lambda_{\text{máx}}$ 247 nm.

Polimerização

As atividades catalíticas do complexo diclorobis(3-hidroxi-2-metil-pirona)zircônio(IV), foi avaliada na homopolimerização de etileno em diferentes condições experimentais, em meio homogêneo e heterogêneo. A tabela 1 apresenta os resultados obtidos.

As reações de polimerização com o complexo de zircônio em meio homogêneo foi realizada em hexano, pois o mesmo mostrou melhor solubilidade neste solvente do que em tolueno, porém, resultou numa diminuição da atividade catalítica. Também foi avaliada a atividade usando-se triisobutilalumínio, TIBA e trietilalumínio, TEA, como cocatalisadores em hexano. O sistema TIBA/hexano resultando em um aumento da atividade catalítica quando comparada com o sistema MAO/hexano, mas uma diminuição em relação ao sistema MAO/tolueno. Porém o sistema TIBA/hexano diminui a atividade com a diminuição da $[Al/Zr]$ ou temperatura de reação. O sistema TEA/hexano apresentou pequena atividade em qualquer das condições testadas.

A atividade catalítica do complexo também foi avaliada em diferentes suportes, SiO_2 , SiO_2/MAO , $MgCl_2$, e MgO pois a aplicabilidade como catalisadores para polimerização depende em parte da capacidade de ser suportado em matrizes inorgânicas permitindo o uso da tecnologia nas presentes plantas para catálise Ziegler-Natta.

De acordo com as análises de RBS, os catalisadores suportados em $MgCl_2$, e SiO_2 fixaram 0,3% Zr na superfície, enquanto que para o suporte MgO , a fixação de metal foi de 0,4% Zr/ MgO .

Conforme mostra a tabela comparando a catálise homogênea com a suportada, a primeira mostrou uma maior atividade. A melhor atividade em meio heterogêneo foi observada para o sistema MgO /tolueno.

O complexo em meio homogêneo produziu polietileno com ponto de fusão e cristalinidade esperado para este tipo de produto, 135°C e 41%, respectivamente. Quando suportado em SiO_2 ou SiO_2/MAO resultou em produtos com ponto de fusão, 133,5°C e 128,0°C e cristalinidade, 10% e 7%, respectivamente. O sistema MgO resultou num polímero com ponto de fusão igual a 131,8°C

e cristalinidade de 56%.

Tabela 1. Atividade catalítica do complexo diclorobis(3-hidroxi-2-metil-pirona)zircônio(IV),

Sistema	[Al/Zr]	Temperatura °C	Solvente	Cocat.	Atividade
Homogêneo	2500	60	Tolueno	MAO	180,0
Homogêneo	2500	60	Hexano	MAO	35,0
Homogêneo	2500	60	Hexano	TIBA	40,0
Homogêneo	2500	30	Hexano	TIBA	0,1
Homogêneo	500	60	Hexano	TIBA	0,1
Homogêneo	500	30	Hexano	TIBA	0,2
Homogêneo	2500	60	Hexano	TEA	0,3
Homogêneo	2500	30	Hexano	TEA	0,04
Homogêneo	500	60	Hexano	TEA	0,2
SiO ₂	2500	60	Tolueno	MAO	16,0
MAO/SiO ₂	2500	60	Tolueno	MAO	19,0
MgCl ₂	2500	60	Tolueno	MAO	8,9
MgO	2500	60	Tolueno	MAO	42,9

Condições de polimerização: T=60°C; [Al/Zr]=2500; Atividade: kg PE/molZr.h.atm. [Zr]=10⁻⁵ mol.L⁻¹, Pressão de etileno= 1,6atm; tempo: 60min

Conclusões

Complexo não metalocênico de zircônio foi sintetizado a partir da reação da 3-hidroxi-2-metil-4-pirona com o tetracloreto de zircônio. O complexo diclorobis(3-hidroxi-2-metil-4-pirona) zircônio(IV), foi caracterizado por RMN de ¹H, ¹³C, IV e CHN, apresentando atividade catalítica na polimerização de etileno em meio homogêneo e heterogêneo. O complexo foi suportado em diferentes matrizes inorgânicas, SiO₂, MgCl₂, e MgO. A melhor atividade para esse complexo foi observada em meio homogêneo, 180 kg PE/mol Zr.h.atm., quando o complexo foi suportado em MgO apresentou atividade de 42 kg PE/mol.Zr.h.atm.

Agradecimentos

Os autores agradecem o suporte financeiro da FAPERGS, CNPq e CAPES.

Referências Bibliográficas

1. a) W. Kaminsky. *J. Chem. Soc. Dalton Trans.*, **1998**, 1413. b) Disponível em: <http://www.ptai.com/pages/newslwtters/vol_54.htm> Acesso em: 18/11/2003.
2. N. R. de S. Basso., C. Carone, V. de Lima, F. Albuquerque, P. Nunes, J. H. Z. Santos, G. B. Galland, F. C. Stedile, S. Einloft, *J. Mol. Cat A: Chemical*, **2004**, *208*, 285.
3. V. C. Gibson; S. K. Spitzmesser. *Chem. Rev.* **2003**, *103*, 283.
4. a) L. Matiainen; M. Klinga; M. Leskelä. *J. Chem. Soc. Dalton Trans.* **1996**, 216. b) A. Linden; C. J. Schaverien; C. G. Meijboom; A. G. Orpen. *J. Am. Chem. Soc.* **1995**, *117*, 3008. c) F. G. Sernetz; R. Mulhaupt; S. Fokken; J. Okuda. *Organomet.* **1996**, *15*, 5069. d) S. Fokken; T. P. Spaniol; H. C. Kong; W. Massa; J. Okuda. *Organomet.* **1996**, *15*, 5075.
5. S. M. Einsen; M. Shmulison; M. Gallan-Fereres; A. Lisovskii; E. Nelkenbaum R. Semiat. *Organomet.* **2000**, *19*, 1208.
6. P. Sobota; K. Przybylak; J. Utko, L. B. Jerzykiewicz; A. J. I. Pombeiro; M. F. Guedes da Silva; K. Szczegot. *Chem. Eur. J.* **2001**, *7*, N^o5, 951.
7. (a) F. C. Stedile, J. H. Z. dos Santos, *Nucl. Instrum. Meth. B* **1998**, *1259*, 136-139; (b) F. C. Stedile, J. H. Z. dos Santos, *Phys. Stat. Sol.*, **1999**, *173*, 123.